

El PELDE como una propuesta de formación en Prácticas de Liderazgo para Equipos Directivos de las Escuelas Normales Superiores para el Mejoramiento Institucional
The PELDE as a proposal for training in Leadership Practices for Management Teams of the Normal Superior Schools for Institutional Improvement

Fanny Zambrano-Orjuela

Resumen

El artículo presenta la investigación realizada en torno a las prácticas de liderazgo desarrolladas por directivos de Escuelas Normales Superiores (ENS) de Colombia y su resultado central: el diseño de una estrategia de formación en servicio en prácticas colegiadas de liderazgo, a partir de la comprensión crítica del modo como sus equipos directivos las están entendiendo, con el objetivo de enriquecer su trabajo misional en la formación de docentes, especialmente de zonas rurales o de confluencia rural-urbana, en donde existe una mayor necesidad de mejoramiento de la calidad educativa.

Desde una metodología cualitativo-descriptiva, se busca hacer confluír lo analítico/sistémico, focalizado en el análisis de los discursos planteados por directivos de las ENS desde la perspectiva de las prácticas de liderazgo directivo escolar, y lo introspectivo vivencial, derivado de la experiencia de la investigadora como directiva de instituciones educativas rurales por más de dos décadas.

Como resultado se reconoce de manera crítica la forma como los directivos de las ENS están entendiendo la noción de prácticas del liderazgo directivo y, a partir de ello, se propone como producto un plan de formación en este campo de conocimiento, consecuente con las debilidades y fortalezas encontradas y las proyecciones hacia sus contextos, denominado Plan Estratégico de Liderazgo Directivo Escolar (PELDE).

Palabras clave: Liderazgo directivo, prácticas de liderazgo directivo escolar, equipos directivos escolares, mejoramiento institucional, Escuelas Normales Superiores, formación en liderazgo directivo escolar.

Abstract

The article presents the research about the leadership practices developed by directors of Superior Normal Schools (known in Spanish as Escuelas Normales Superiores, ENS) in Colombia and its central outcome: the design of an in-service training strategy in collegiate leadership practices, based on a critical comprehension of the way in which their

management teams are understanding them, with the aim to enhancing their missionary work in teacher training, particularly in rural areas or rural-urban confluences, where there is a higher need for improving educational quality.

From a qualitative descriptive methodology, this work brings together the analytical/systemic, focused on the analysis of the ENS managers discourses from the perspective of school management leadership practices, and the introspective experience derived from the researcher's expertise as a director of rural educational institutions for more than two decades.

As a result, it's recognized in a critical way how managers of the ENS are understanding the notion of managerial leadership practices and, based on this, it's suggested as a product a training plan in this field of knowledge, consistent with the weaknesses and strengths found, and the projections towards their contexts, called Strategic Plan for School Management Leadership (known in Spanish Plan Estratégico de Liderazgo Directivo Escolar, PELDE).

Keywords: Management leadership, school management leadership practices, school management teams, institutional improvement, Superior Normal Schools, school management leadership training.

1. Naturaleza y alcance de la investigación

La investigación presentada en este artículo, se adentra en la búsqueda de soluciones a problemas de calidad propios de la educación colombiana desde el ejercicio del liderazgo directivo. Históricamente, las alternativas de mejora en este campo se han planteado desde lo pedagógico, pero los resultados de las evaluaciones de competencias, nacionales e internacionales, no se corresponden con lo esperado. Los informes del Ministerio de Educación Nacional o de organismos multilaterales dan cuenta de las tareas por continuar en cuanto al mejoramiento de la calidad.

En este escenario, la investigación académica y científica en el campo educativo se ha orientado, preferentemente, a la búsqueda de más y mejores prácticas pedagógicas, bajo la aceptación del discurso de competencias como referente teórico del desarrollo educativo. La Universidad de La Salle (Colombia), ha impulsado la investigación en el tema del liderazgo directivo en la última década. Justamente, el presente artículo se deriva de una investigación doctoral que se inscribe en este campo de conocimiento.

En primer lugar, se parte de la premisa de considerar la formación escolar como un asunto del Estado, de la sociedad y, de manera particular, de las instituciones educativas. Por

ende, el trabajo de los establecimientos escolares requiere de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que logre sustentarse en las conexiones generadas entre todos los actores involucrados, directa o indirectamente, en tanto sistema abierto y dinámico. El agenciamiento de este proceso debe recaer necesariamente en los directivos escolares, por lo que se hace indispensable desarrollar prácticas de liderazgo que les permitan encauzar cambios en sus instituciones. Se colige, entonces, que la responsabilidad sobre la calidad educativa no está centrada en el equipo docente en particular, sino en la “institución educativa” en tanto punto focal y organización compleja.

En este horizonte de sentido, la investigación se proyectó a partir de tres hipótesis:

- En la medida en que el tema del LDE atraviese la cultura académica de las ENS, se potencian transformaciones para avanzar de una condición institucional reactiva (en su misión formativa) a una condición proactiva, a tono con los escenarios presentes y futuros.
- Por cuanto la responsabilidad del mejoramiento educativo depende de todos los actores institucionales, bajo una mirada sistémica y compleja, el liderazgo que pueda ejercerse en las ENS con prácticas colegiadas puede convertirse en la estrategia más conveniente para acordar reformas al PEI y, en función de estas, proyectar los nuevos alcances de calidad en la formación de docentes.
- Si las ENS colombianas asumen con sus estudiantes el tema de la formación en liderazgo, en general, y de las prácticas de liderazgo colegiadas, en particular, se potencian capacidades en el orden personal y profesional para avanzar en el mejoramiento integral de la educación.

A estas hipótesis subyacen dos grandes preguntas: ¿de qué modo el equipo directivo de las ENS puede asumir prácticas de liderazgo directivo que les permita garantizar eficiencia en su gestión para elevar el cumplimiento de la misión institucional? y ¿de qué modo las ENS pueden proyectar la formación en liderazgo directivo a directivo escolar en sus territorios? Estas preguntas delimitaron el trabajo investigativo desarrollado en la tesis doctoral titulada *Prácticas de Liderazgo de los Equipos Directivos de las Escuelas Normales Superiores para el Mejoramiento Institucional*, presentada por la autora a la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia, 2023).

El planteamiento hipotético y las preguntas sitúan el problema de conocimiento en las tensiones que se presentan entre dirección institucional, currículo y perfil del egresado de las ENS, y a su vez, en la connotación de cuatro nociones que las atraviesan: calidad educativa, liderazgo directivo, pertinencia y eficiencia. La primera de ellas está referenciada por la apropiación de competencias para el desempeño; la segunda, por el enfoque y las prácticas de liderazgo directivo que pueden garantizar tanto la calidad como la pertinencia del trabajo formativo; la tercera, por la orientación de utilidad que tienen esas competencias y esos

desempeños en la solución de problemas, situados en el escenario particular de actuación; y la cuarta, por el diligenciamiento oportuno de las acciones institucionales.

El entramado de estas nociones se va tejiendo, a lo largo de la investigación, en torno a la dilucidación y producción de conocimiento sobre las prácticas de liderazgo directivo, así como se asume el desafío de responder, prioritariamente, dos preguntas: ¿cuáles son las prácticas de liderazgo más apropiadas para el direccionamiento de las ENS?, y por extensión, ¿cuáles prácticas de liderazgo deben proyectar las ENS, a través del currículo, en la formación de directivos escolares para los escenarios rurales?

A partir de estos interrogantes, para el trabajo de campo con directivos de las ENS, se asumieron dos estrategias: la identificación del pensamiento directivo en las ENS referido al tema de las prácticas de LDE y el diseño de una propuesta de formación de sus directivos en este campo de conocimiento y acción. Desde tales estrategias se deriva, como producto central de la investigación el denominado Plan Estratégico de Liderazgo Directivo Escolar (PELDE), que intenta suplir las debilidades encontradas en la materia.

Por su parte, las prácticas de liderazgo directivo escolar (LDE) se entienden como habilidades y acciones estratégicas necesarias para el posicionamiento directivo educacional en los escenarios institucionales, sean de orden local o nacional. Por ello, en perspectiva de Hopkins (2008), los grandes cambios educativos deben estar en una *tensión creativa* entre las propuestas de reformas estructurales de las políticas nacionales de educación, las prácticas reales en el ámbito profesional de las instituciones y las posibles transformaciones en el interior de estas.

De este modo, es necesario caminar conscientemente hacia el mejoramiento de las *capacidades profesionales* de quienes hacen parte del sistema educativo, como condición fundamental para realizar los cambios requeridos. Asimismo, los esfuerzos transformadores en el sistema educativo deben ir más allá de lo instrumental; por ejemplo, no solo partir de la implementación o el avance en torno a los estándares o la creación de nuevas normas, sino de elementos como las capacidades intelectuales, colectivas y organizacionales. En este punto, es sustancial centrar la atención en cuatro aspectos que podrían mejorar el campo de conocimiento del liderazgo escolar y el de las prácticas profesionales de sus actores: el aprendizaje personalizado, la enseñanza profesional, la construcción de redes colaborativas y las responsabilidades inteligentes.

En esta vía, se retoma de Leithwood (2009) la idea de que los cambios efectivos pasan por el planteamiento de preguntas de investigación, la realización concreta de las exploraciones pertinentes y la consecución de evidencias respecto al estado del campo de

conocimiento investigado. A través de ello, se obtendrán axiomas que fundamenten la toma de decisiones para el perfeccionamiento de las prácticas de LDE y, por extensión, del trabajo de los docentes, su cualificación y la conformación de comunidades de aprendizaje.

Otra perspectiva sobre el mejoramiento institucional en el escenario colombiano es aportada por Ramírez (2012), quien se apoya en la corriente sistémica de análisis organizacional y reconoce la importancia de la conformación de comunidades de aprendizaje para que las instituciones puedan convertirse en “Escuelas que aprenden”, por lo que sus directivos deben liderar el trabajo de equipo.

Los directivos actuales tienen un papel más profesional y prioritario que cumplir: liderar la planificación, el diseño y la implementación de un modelo educativo propio que logre, por una parte, que los niños, niñas y jóvenes puedan formarse según el perfil acordado en el PEI y, por otra, enriquecer permanentemente la organización para el cumplimiento eficiente y eficaz de la misión institucional. (p. 38)

En el año 2010, en la *XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno*, se aprobó el proyecto “Metas 2021: La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios” como herramienta para afrontar los retos de la educación. Desde 2011, el proyecto emite un informe anual denominado *Miradas*, en donde se muestra el estado de avance de las metas propuestas y cuya versión del año 2017 se ocupó del *desarrollo profesional y liderazgo de directores escolares de Iberoamérica*. Allí se rememora la importancia de abordar el estudio del tema en todos los países, declarada en la *XXV Conferencia Iberoamericana de Educación*, en 2016, en Andorra: “se evidencia que el director escolar es uno de los pilares básicos para dar cumplimiento a las exigencias que implican garantizar el derecho a la educación de calidad, facilitando el proceso educativo de los estudiantes de cada centro” (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, 2017, p. 12).

En este orden de ideas, el horizonte teórico que se configura aquí responde a la necesidad de fundamentar la formación que requieren los directivos de las ENS en este campo de conocimiento, para cualificar en sus instituciones el ejercicio del liderazgo y, a su vez, poder replicarlo en otras entidades educativas de sus territorios. En virtud de ello, la investigación es delimitada puntualmente por la comprensión de las prácticas de liderazgo de los equipos directivos de las ENS a partir de sus propios discursos sobre el tema, con cuál o cuáles modos de ejercerlas se identifican y qué proyecciones de formación en la materia pueden plantearse.

2. La evolución de la noción de liderazgo directivo escolar desde otras investigaciones

Estudios como el de Bolívar y Murillo (2017) ayudan a entender la evolución macro de las tensiones y reflexiones en torno a la educación y cómo mejorarla. Por ejemplo, con el *Informe Coleman*, realizado en el año 1966 y cuyo título original es *Equality of Educational Opportunity*, se revisa el eje fundamental de la necesidad de atender la mejora de la calidad de la educación estadounidense. Como producto, se traslada la focalización del mejoramiento, que hasta ese momento estaba relacionada con la construcción curricular y los recursos humanos y físicos, hacia la integración social de las minorías étnicas (negros, puertorriqueños, mexicanos, indios, orientales). La investigación demostró que dicho énfasis no es suficiente para lograrlo, sino que también influye la familia desde sus diferentes dimensiones, así como todos los aspectos relacionales de la escuela.

En la Europa de los años setenta ya se reconocía el involucramiento de distintos factores y actores sociales en la educación y, por ende, en la producción de conocimiento al respecto aportada principalmente por la sociología de la educación, con marcada orientación marxista y estructuralista. Desde esta óptica, se declara que es el mismo sistema educativo quien reproduce las diferencias sociales en tanto aparato ideológico que está al servicio de la clase dominante, razón por la cual el cambio educativo estaría subordinado al cambio social (Bolívar y Murillo, 2017).

Por su parte, la historia de las organizaciones muestra que en los años ochenta surgen dos movimientos: el de *eficacia escolar*, el cual explora la mejora desde el trabajo en el aula y sus resultados, y el de *mejora de la escuela*, cuya apuesta es considerar las capacidades internas de la escuela para, desde allí, gestionar el cambio. A fines de dicha década, como una mezcla de ambos aparece el enfoque de *mejora de la eficacia escolar o buenas escuelas*, cuyo objetivo era resolver los problemas de la escuela de manera organizada y con los apoyos necesarios. Con este movimiento, para los años noventa, surgen los *Centros de Mejoramiento Escolar*, cuya acción se centra en la institución y en buscar su fortalecimiento para la transformación. Se hacen notorias, entonces, la noción de la escuela como unidad de cambio y la de construcción interna de capacidades para mejorar.

Reconocida la escuela como núcleo potencial del avance de la calidad, el liderazgo emerge como factor que también incide en los aprendizajes, tal como afirma la Fundación Wallace: “ocupa el segundo lugar, tras la enseñanza en el aula, entre todos los factores relacionados con la escuela que contribuyen a que los estudiantes aprendan en la escuela” (Bolívar y Murillo, 2017, p. 93). Se hace evidente que, con el devenir de estos puntos de vista, el tema sigue promoviendo e identificando caminos para otros estudios.

Bolívar y Murillo (2017) identifican que, para América Latina, el porcentaje de los artículos publicados en revistas de investigación educativa sobre temas de liderazgo y mejoramiento escolar no supera el 5% del total de los publicados para el año de su estudio, y que los países que tienen producción en este campo de conocimiento, en su orden, son: Chile, Brasil, México y Costa Rica. El primero de ellos, se caracteriza por la producción e interés investigativo en este campo y sobresale la voluntad gubernamental y de sus universidades, por ejemplo, con respecto a la creación y funcionamiento de entidades como el Centro de Desarrollo de Líderes Educativos (CEDLE) y el Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar (Líderes Educativos).

Igualmente, evidencian que gran parte de las investigaciones realizadas han privilegiado metodologías de orden cualitativo, mediante la utilización de técnicas como entrevistas y estudios de caso, en su mayoría. Las temáticas predominantes se relacionan con aspectos como la eficacia de los planes de mejora, el liderazgo para el aprendizaje, el liderazgo escolar y la eficacia colectiva, las competencias profesionales de los directores de escuelas en contextos vulnerables, la calidad de la gestión directiva en los establecimientos de enseñanza media técnica profesional, las competencias directivas para promover la participación de las familias en las escuelas básicas, la relación del liderazgo directivo con la innovación escolar y los tipos de liderazgo asociados.

Además, se resaltan otros estudios sobre roles, funciones, formación, *coaching* para directivos y sus impactos en el clima escolar, la formación de directores, los estilos de liderazgo de los directores, el vínculo entre directivos y las prácticas profesionales. En el escenario investigativo de América Latina, se ve el campo de estudio del liderazgo distribuido, orientado desde la dirección escolar. En suma, como refieren Weinstein y Muñoz (2017), “una mejora sin liderazgo no podría materializarse, y un liderazgo que no esté orientado a la mejora navegaría a ciegas. De ahí que los distintos modelos de mejoramiento hayan incluido una dimensión referida al liderazgo, particularmente de los directivos” (p. 5).

En Colombia, no se conocía una escuela de pensamiento al respecto; si bien el tema era reconocido por investigadores como Ramírez (2012), no se había abordado como objeto específico de investigación. El posicionamiento, las discusiones, las reflexiones y los estudios sobre el tema se han dinamizado, particularmente, durante los últimos cuatro años. El liderazgo escolar, como una estrategia de transformación, ha sido incorporado en los planes sectoriales de educación en las administraciones de los recientes gobiernos, de lo que se infiere que existe una voluntad política por hacerlo visible y cumplir con los compromisos iberoamericanos en el marco del progreso de la calidad educativa.

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, se creó la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, con el fin de fortalecer sus prácticas y promover la cualificación personal y profesional. Se implementó en el año 2021, con el apoyo de secretarías de educación certificadas, alianzas locales, nacionales e internacionales, y de universidades como La Salle, Católica de Manizales, Magdalena, Santo Tomás y Cooperativa de Colombia, mediante la convocatoria a cursos y diplomados cuyo propósito es socializar herramientas para actualizar conocimientos y fortalecer prácticas.

Con dicha iniciativa, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y sus aliados han posicionado este campo de transformación, no solo con procesos formativos, sino con la elaboración de documentos para la reflexión, tales como el documento de orientaciones para aliados a nivel territorial, las bases para su despliegue curricular y las orientaciones del sistema de seguimiento y evaluación. Además de esto, en agosto de ese mismo año, lanzó los Centros de Liderazgo y Excelencia Educativa Rural (CLEER), cuyo fin es convertirse en un sistema que vincule a los diversos agentes educativos y sus propuestas para lograr un fortalecimiento personal y profesional de los docentes y directivos docentes del país, que les permita reforzar las prácticas de LDE en el mejoramiento institucional y la calidad de los aprendizajes de los educandos. Estos centros tendrán por sede a las ENS de acuerdo con la organización por nodos regionales e, inicialmente, se tienen previstos veinte en el territorio nacional.

Asimismo, cabe resaltar que ya en el año 2018, fruto de la unión de organizaciones de la sociedad civil y universidades en Colombia, se constituye la Mesa de Liderazgo Escolar (MLE), la cual impulsa la reflexión sobre el posicionamiento y la mirada a este tipo de liderazgo y las prácticas directivas, así como también estudia el estado de estos campos de conocimiento desde el ámbito mundial hasta los desarrollos locales, sin dejar de lado la formación dirigida a directivos docentes. De este modo, pretende constituirse en otro referente para garantizar la calidad de la educación en el país y produjo recientemente el documento *Acuerdo nacional para el fortalecimiento del liderazgo escolar y las prácticas directivas* (2021), presentado y validado con autoridades académicas y directivos docentes a través de 17 grupos focales en el transcurso del año 2021.

Es así como en Colombia se siguen involucrando más entidades a la investigación en este campo de conocimiento y de acción, como es el caso de la Universidad de La Salle, la Universidad de la Sabana y la Pontificia Universidad Javeriana, algunas ONG o entidades privadas promotoras de la educación pública, que de manera particular o colaborativa han

desarrollado con el MEN diversas actividades como foros, seminarios, congresos y ciclos de conferencias, entre otras.

De la información recaudada sobre el tema del LDE en Colombia, se infiere que la investigación en este campo se ha venido posicionando en el ámbito académico y gubernamental, siendo ya reconocido como horizonte estratégico para estudiar y proyectar el desarrollo institucional. Incluso, la pandemia del covid-19 lo ha hecho más visible: se han incrementado los trabajos sobre la temática y se configura una comunidad de estudio que comparte, relativamente, una base conceptual sobre el LDE y sus prácticas, desde miradas holísticas, críticas o complejas sobre el mejoramiento organizacional y de los aprendizajes. Con ello, se reconocen varios asuntos: conexiones entre las capacidades profesionales individuales y sus prácticas, en articulación con las prácticas de liderazgo colectivas y territoriales; prácticas colegiadas y su incidencia en posibles cambios; modos como los directivos de las ENS le dan sentido y significado al tema del LDE, por su misión en la formación de los futuros docentes y prácticas que van más allá de los roles y las funciones dadas por la normativa a los directivos escolares. Todos estos aspectos sirvieron para delimitar teóricamente los alcances de la investigación, sin desconocer nexos contingentes con otros ámbitos de conocimiento cuando se aborda la comprensión compleja del sistema educativo, sea en lo nacional o en lo territorial.

Reconocido académica y políticamente este campo de conocimiento, el trabajo investigativo se plantea nuevas preguntas: ¿qué está entendiendo el actual directivo docente por mejoramiento de la escuela? ¿Cuál será el mejor modo de ejercer la condición de líder directivo y qué capacidades debe desarrollar a nivel personal en su desempeño? ¿Qué impide el avance en el ejercicio de prácticas de liderazgo desde el equipo directivo (rector, coordinadores y directores)? ¿Por qué, generalmente, queda en un segundo plano el trabajo del coordinador, cuando su rol es fundamental en la configuración del equipo directivo? ¿Por qué se mantiene la tendencia de atomización de los roles y las funciones de los directivos sin configurarse como cuerpo colegiado? Todos estos interrogantes se constituyen en germen de futuras investigaciones.

Por otro lado, se plantea también la necesidad de seguir definiendo derroteros de análisis y comprensión de la institución educativa, desde este campo de conocimiento, tales como: identificar y caracterizar las prácticas directivas; reconocer las capacidades profesionales de los directivos docentes de las instituciones; identificar cómo han sido las dinámicas de formación y alternativas para mejorarlas, y examinar si se necesita otro tipo de organización de los roles y las funciones de los directivos para proponer uno mejor.

De esta manera, la investigación hace evidente las tensiones entre la necesidad de calidad educativa en el interior de las instituciones y el ejercicio del LDE. Los actores involucrados en las comunidades educativas pasan a ser considerados agentes importantes del cambio educacional, esencialmente los directores, rectores y coordinadores, en relación con su incidencia directa en los equipos de trabajo institucional, según las prácticas de liderazgo que asuman para impulsar la transformación o mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Como el foco de atención de esta investigación es la formación de los directivos de las ENS en el marco de las estrategias impulsadas en los últimos años por el MEN, se plantea que estas instituciones tienen la oportunidad de dinamizar discusiones en torno a la manera como conciben su misión y, por ende, la disposición organizacional y direccional para atenderla. Acción que puede llevarlas a convertirse en centros de liderazgo territorial o nacional, en la medida en que asuman su propio discurso sobre el tema y sus propias prácticas institucionales, reconozcan sus fortalezas y oportunidades, y tomen las decisiones adecuadas para lograr la experticia requerida, en tanto entidades formadoras de formadores, en todos los ámbitos de desempeño.

Identificado el problema de investigación de este modo, la inquietud que surge y subyace para el trabajo de campo propuesto para la tesis doctoral es: ¿bajo qué perspectivas de prácticas de liderazgo directivo escolar podrían entenderse los desafíos de formación de docentes en esta materia y el modo de ejercerlas en las ENS, en tanto, teóricamente, son escenarios de aprendizaje ejemplarizantes? En el proceso investigativo, esta pregunta mantiene la tensión entre teoría y prácticas posibles del liderazgo, con la mirada puesta en la identificación o construcción de una propuesta de acción direccional escolar que, asumiendo prácticas de liderazgo directivo estratégicamente concebidas, oriente de manera proactiva y creativa el cumplimiento de sus propósitos misionales.

Uno de los referentes fundamentales para proyectar las prácticas de LDE acorde con las nuevas circunstancias institucionales, es Peter Senge. Bolívar (2000) plantea que es un pensador visionario, que evidencia las nuevas características de las organizaciones: la flexibilidad, la adaptabilidad al cambio, la descentralización, la autonomía, el aprendizaje conjunto y continuo. Adicionalmente, afirma que la formulación de Senge es holística y sistémica: “debemos desarrollar un sentido de conexión, un sentido de trabajar juntos como parte del sistema, donde cada parte del sistema afecte y se vea afectada por otras y donde el conjunto sea mayor que la suma de las partes” (Bolívar, 2000, p. 1). Esta argumentación se

instala en el sistema educativo con la noción de “organizaciones que aprenden” en la medida en que desarrollan características como:

- Compartir propósitos y visiones como comunidad.
 - Ser una organización que se convierte en una “comunidad de aprendices”.
 - Tener poder y autoridad: descentralizada y facilitadora.
 - Crear nuevas realidades.
 - Ver al cambio como una oportunidad.
 - Responder creativamente a los retos.
 - Su directivo, en tanto líder, actúa como “agente interno de cambio”: diseña las maneras de aprender, articula las visiones compartidas de y con los otros, facilita la reconstrucción de puntos de vista de la realidad y estimula la innovación.
 - Concebir que nuevos roles requieren de nuevas habilidades que se tienen que formar permanentemente.
 - Explicitar y contrastar modelos mentales y tener pensamiento sistémico.
- Para evidenciar este giro de mirada y acción, se pone de manifiesto que, en los

últimos años, los liderazgos emergentes incluyen en su horizonte de razón problemas que afectan la vida social y del planeta: la contaminación ambiental, las desigualdades sociales, la justicia y la moral pública, entre otros. Por esto, se considera que el liderazgo directivo debe propiciar acciones educativas que contribuyan a la superación de estas problemáticas. Por ejemplo, Bolívar y Murillo (2017) afirman que la escuela debe posibilitar condiciones para que sea un lugar socialmente justo, consecuente con ese mismo propósito de formación de los estudiantes y que sean conscientes de ello. No basta solamente con que la escuela sea justa, se necesita que el proceso enseñanza-aprendizaje también lo sea, y para ello se requiere apoyo diferencial, trabajo en equipo, compromiso y colaboración.

En tal sentido, puede entenderse el surgimiento de la noción de *prácticas colegiadas de liderazgo* como un modo de desplazamiento del poder en la toma de decisiones institucionales compartida, hacia los órganos y cargos directivos del plantel. En el caso colombiano, esto puede estar implícito en el marco de la normatividad existente; no obstante, la falta de una cultura académica direccional, sustentada en visiones sistémicas y complejas de la realidad educativa, hace que se mantengan formas tradicionales o esquemas burocratizados en el cumplimiento de los roles administrativos o directivos.

Si se incorporan en esa cultura las nociones de “organización inteligente” y “comunidad de aprendizaje”, podrían abrirse caminos para ejercer el liderazgo colegiado, por cuanto los diversos actores institucionales podrían empoderarse en capacidades y prácticas de liderazgo escolar necesarias para el mejoramiento institucional: trabajo en equipo, aceptación de las diferencias, argumentación, concertación democrática de decisiones, construcción de

visiones compartidas, diseño de estrategias para el mejoramiento institucional, aceptación y puesta en marcha de las decisiones acordadas, corresponsabilidad y convivencia solidaria.

Por otra parte, Fink (2017) se remite al escenario del *liderazgo sostenible*, producto de las discusiones sobre lo ambiental en la década de los noventa. Detalla que, en educación, Fullan (2005, como se citó en Fink, 2017) fue quien acuñó el término de “sostenibilidad educacional” para hacer referencia a toda la complejidad que conlleva la comprensión del sistema educativo, el cual se debe asumir a profundidad y con los valores que brinden un sentido humano. En esa vía, retoma la formulación de que

el liderazgo y la mejora educacional sostenibles preservan y desarrollan aprendizajes profundos para todo aquello que se proponga y perdure, y lo hacen procurando no dañar, sino, por el contrario, generando beneficios para quienes nos rodean ahora y en el futuro. (Hargraves y Fink, 2003, como se citó en Fink, 2017, p. 206)

Por otro lado, Shaked y Schechter (2017), según la experiencia israelí, desarrollan el liderazgo sistémico-holístico para la excelencia en la educación, con base en el pensamiento sistémico y con un abordaje holístico de las formas de comprender y afrontar los desafíos de la organización que se encuentra a cargo de la dirección escolar. Allí, un primer aspecto tiene que ver con la adquisición de habilidades concretas que les permitan a los directivos ver las generalidades más allá de las partes concretas a atender, y el segundo, tener en cuenta a las partes en el escenario de la totalidad.

Estos autores definen ciertas características o capacidades de los líderes, las cuales tienen que ver, por una parte, con que la experiencia previa y la adquisición de diferentes miradas de la realidad escolar que puedan tener los futuros directivos será fundamental para ver la totalidad institucional; y, por otra, con que la perspectiva sistémica debe permear la formación profesional, de tal manera que se puedan fomentar enfoques de gestión que promuevan el aprendizaje colaborativo y la estrategia de las mentorías.

Si bien la tendencia de las nuevas corrientes de estudio sobre el liderazgo directivo se orienta hacia la visibilización del contexto al privilegiarse las demandas provenientes de este, a su vez, se requiere un liderazgo enfocado en la eficiencia, capaz de producir las dinámicas del sistema, en tanto abierto, para generar las transformaciones necesarias que hagan posible ir cerrando brechas que afectan la calidad y la pertinencia de la educación, con especial atención de la educación rural. A este respecto, es posible observar un abanico de opciones en el escenario teórico.

El Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE, 2009), asocia la tarea del avance de la calidad del sistema educativo con conductas de líderes que, a través de

su influencia, movilizan el sentido y la motivación de los integrantes de una organización escolar. En otras palabras, las prácticas están relacionadas con las actuaciones de un líder en pro de influenciar a otros en la consecución de metas compartidas.

Leithwood (2009) plantea que la influencia de los directivos en una institución educativa es cotidiana, decidida y conexas. Propone una organización y categorización de las prácticas directivas asociadas con el desarrollo emocional del personal docente, enfocadas en la consecución del mejoramiento de la institución escolar:

- Fijar rumbos a seguir a partir del desarrollo y la inspiración de un sentido común al respecto.
- Incidir en el desarrollo personal de los docentes mediante acciones como: brindar apoyo, proteger ante situaciones complejas, buscar su bienestar, permitir la autonomía en sus decisiones áulicas, premiar por el trabajo bien hecho, ser considerado, retroalimentar el trabajo individual y grupal, distribuir la estrategia e incorporarlos a la toma de decisiones, ofrecer escucha y apertura a las sugerencias y actuar de manera colegiada.
- Diseñar la organización, lo cual implica aplicar de manera flexible las reglas.
- Manejar el programa de estudios a través de la orientación pedagógica, de la búsqueda de maneras creativas para mejorar la transmisión de contenidos, de la disposición de recursos para los docentes y de la reducción del desorden de los estudiantes.
- Otras prácticas, tales como intentar influir en las decisiones del distrito, tener una comunicación efectiva y actuar amistosamente.

La OEI (2019), por su parte, asocia al LDE con saberes, aptitudes y prácticas que les permiten a los directivos desarrollar estrategias en la institución. La evidencia de las capacidades de los directivos estaría enmarcada en:

- Logro de mejor calidad de la enseñanza y del aprendizaje.
- Estudio de esta estrategia escolar.
- Actuación en contextos constantemente cambiantes.
- Aplicación de nuevas competencias y capacidades profesionales, ante la emergencia de nuevos escenarios y tareas.

Ante esta lógica, se asume que el directivo debe contar con una visión sistémica de la institución, con capacidades para identificar potencialidades en los actores implicados (su propio equipo directivo, los docentes, los estudiantes y todos aquellos que intervengan en la institución), y con la disposición de delegar poder a través de la distribución de las diversas responsabilidades entre todos ellos.

Cabe resaltar el planteamiento del CEPPE (2009) según el cual, en este campo de investigación, todavía se tiene el desafío de cualificar aspectos como la influencia orientada a la creación de condiciones, motivaciones y capacidades que tengan como destinatarios a los docentes y que estén encauzadas al logro de los aprendizajes. Así, identifica que las investigaciones en el ámbito internacional dejan enseñanzas tales como:

- La existencia de prácticas de LDE contextualizadas a realidades concretas.
- La relación entre prácticas de LDE y logros de aprendizaje se encuentra mediada por aspectos como la formación inicial, la formación en servicio (de los directivos), la cultura profesional, las condiciones de trabajo y la normativa de cada país, entre otros.
- Las cualidades de las personas que ejercen el rol de líderes directivos (valores, motivaciones, educación, experiencia, modos de comunicación, modos de relacionarse con el otro) ejercen una influencia determinante en el ejercicio de esta acción directiva.
- La diferenciación entre las características de personalidad del líder y las prácticas profesionales que efectivamente pueden ser replicables con base en ellas.
- La superación de la tendencia a la mera identificación de estilos de liderazgo para poder comprender su proceder en contextos particulares, con estudiantes y familias de diferentes niveles socioculturales.
- Comprensión de los modos en que se puede lograr el aprendizaje a partir de la influencia de las prácticas de LDE.

Adicionalmente, Leithwood y Mascall (2009) plantean que el *liderazgo colectivo* es una forma de influencia y control distribuidos y su puesta en práctica corresponde a las actividades realizadas por aquellos que lo aplican, sean líderes formales o no formales, entre las cuales pueden surgir diferencias respecto a lo que aportan para lograr los efectos proyectados. Se configura como la representación de lo que sucede en lo cotidiano de la institución y en donde se involucra a un mayor número de integrantes, lo cual implica una mayor participación en la toma de decisiones y una distribución de la carga de trabajo, como también supone la posibilidad de anticipación para responder a diversos requerimientos institucionales, entre otras cuestiones.

Este estilo de liderazgo ha sido denominado por sus estudiosos de varias maneras: distribuido (Gronn, 2002), compartido (Pearce y Conger, 2003), disperso (Ray *et al.*, 2004), funciones y prácticas distribuidas (Spillane *et al.*, 2007), o bien, según quien asume qué función o qué práctica (Firestone y Martínez, 2007) o si son mejor desarrolladas ciertas prácticas por unas u otras personas (Leithwood *et al.*, 2004). A pesar de la investigación existente en la materia, Leithwood y Mascall (2009) señalan que, a fin de cuentas, hace falta evidencia empírica para mostrar los resultados positivos.

Leithwood *et al.* (2009), en “Distribuir el liderazgo en aras de escuelas más inteligentes: eliminar el ego del sistema”, reportan resultados de un estudio mixto que intentó responder a cuestiones relacionadas con el liderazgo colectivo o distribuido: diferencias existentes entre diversos patrones de distribución, funciones que se cumplen y quiénes las realizan en el ejercicio institucional, características de las personas que lo ejercen sin cargos administrativos, etc.

Gronn (2003), desde lo “aditivo” y lo “holístico”, define al liderazgo distribuido como la práctica que realiza cualquier persona en función de la consecución de un objetivo, sin la pretensión de asumir actividades formales en la estrategia. Mientras que Spillane (2006), puntualiza que las prácticas propias de este estilo de liderazgo son aquellas que se realizan de manera consciente entre algunas, muchas o todas las fuentes de este proceder directivo.

Así también, Leithwood *et al.* (2009) asumen que el liderazgo distribuido cuenta con dos características: existe interdependencia entre las personas líderes y la influencia puede ser causada por dinámicas en las relaciones sociales. Es importante entender que este tipo de liderazgo cobró relevancia para la toma de decisiones en cuanto a políticas educativas se refiere, y que, además, se configuró como una variable de investigación de moda en la actualidad.

En suma, estos modos de liderazgo se constituyen en un abanico de posibilidades para ejercer prácticas de liderazgo que, reconociendo la cultura institucional y su respectivo contexto, pueden dinamizar procesos organizacionales y pedagógicos eficientes para la mejora de la calidad educativa. En tal sentido, no se trata de asumir uno de los estilos de liderazgo expuestos, sino de contar con diferentes alternativas para su ejercicio, según las condiciones particulares de desenvolvimiento de cada institución. No obstante, como punto de partida, se considera que por ser las ENS organizaciones educativas formadoras de docentes, las prácticas colegiadas de liderazgo, en perspectiva de lo pedagógico, pueden agenciar la eficiencia y pertinencia del liderazgo, lo cual podrá hacerse extensivo a otras instituciones.

Esta manera de proceder genera el desafío de seguir profundizando tanto en la comprensión de prácticas de LDE aplicadas al mejoramiento de instituciones educativas en nuestra realidad colombiana, como en la definición de políticas educativas al respecto, en la formación de directivos en este campo de conocimiento y en la redefinición de funciones, roles, tareas y tiempos inherentes al ejercicio directivo, entre otros asuntos.

En este escenario, la noción de “prácticas de liderazgo” es reconocida como el o los conjuntos de acciones que hacen posible la operacionalización de la estrategia del liderazgo directivo escolar, en donde se incluyen procederes, actividades, habilidades, destrezas, etc., que guardan estrecha relación con una realidad concreta que involucra actores institucionales y factores internos y externos en su complejidad y dinámica evolutiva. Sin embargo, debe tenerse presente que si bien son replicables a nivel territorial, no necesariamente son universalizables.

Ante la pregunta sobre alternativas de prácticas de liderazgo convenientes para encontrar una salida al problema de investigación formulado, hipotéticamente se plantea que desde el punto de vista del ecoliderazgo podrían proyectarse prácticas pertinentes y, desde perspectivas de liderazgo proactivo y creativo, prácticas colegiadas que garanticen la eficiencia. En virtud de ello, el PELDE propicia el estudio sobre el ejercicio del liderazgo en las realidades concretas de cada comunidad educativa, en tanto realidad diferenciada, de modo que se ejerza con pertinencia y eficiencia.

3. El proceder metodológico y los hallazgos de la investigación

Derivado del enfoque holístico y sistémico desde donde se proyectó la investigación para atender la tensión entre la visión teórica de las soluciones al problema de investigación formulado, se atendieron los siguientes pasos: 1) elaboración de un referente teórico, expresado gráficamente, que pusiera en la escena los factores clave que se conectan o deben conectarse orgánica y estratégicamente en el cumplimiento de la misión de las ENS, identificado como Referente Base de Análisis y Comprensión de Prácticas de Liderazgo Directivo (RBAC de LDE). 2) Lectura crítica de ponencias de directivos de las ENS, presentadas en un evento realizado por la Universidad de La Salle. 3) Diseño y aplicación de una encuesta abierta a una muestra representativa de rectores y coordinadores de ENS para ampliar la información emanada de las ponencias. 4) Análisis de sus modos de pensar, visiones y nociones con las cuales entienden o asumen las prácticas de liderazgo, expresados en las ponencias y en la encuesta, mediante la utilización de la herramienta ATLAS.ti. 5) Contrastación de dichas visiones y nociones con el RBAC de LDE para visibilizar las conexiones reales que se están dando entre las prácticas de liderazgo ejercidas, consciente o inconscientemente, y las funciones de las ENS. 6) Proyección de posibilidades de intervención sobre dichas prácticas en el equipo directivo de las ENS para su mejora en el cumplimiento de su misión, desde el ejercicio del liderazgo. 7) Diseño de un plan estratégico para la formación de directivos de las ENS en el campo de conocimiento sobre prácticas de liderazgo directivo.

Figura 1

Referente Básico de Análisis y Comprensión de Prácticas de Liderazgo Directivo (RBAC de LDE).

La información recaudada en el trabajo de campo fue sometida al análisis cualitativo-descriptivo y holístico mediante ATLAS.ti, con lo cual se establecieron las relaciones buscadas a partir del RBAC de LDE y se develó el escenario real de comprensión y de acción de los directivos de las ENS en torno al ejercicio del liderazgo, así como los vacíos o espacios de intervención para posibilitar la mejora institucional desde unas LDE pertinentes y eficientes.

Con el objetivo de tensionar el horizonte teórico con las posibilidades de intervención, la encuesta produjo dos datos fundamentales para el análisis: por un lado, se halló que un 46% de los directivos identifican a las prácticas colegiadas como las de mayor necesidad de formación inicial; y, por otro, las prácticas de liderazgo individuales y las territorializadas aparecen, con el mismo porcentaje del 18%, como necesidades a ser atendidas en un posible plan de actualización en este campo de conocimiento.

Frente a la pregunta sobre si han pensado que las ENS formen en LDE, el 20% manifestaron que sí lo han considerado y el 80% de los encuestados expresan que no lo han tenido en cuenta. Entre tanto, con la contrapregunta sobre si les gustaría considerarlo, el 70% respondió positivamente. En este sentido, proponen que la línea de formación en liderazgo directivo podría enfatizar los aspectos detallados en la Tabla 1.

Tabla 1

Ideas temáticas de formación en liderazgo directivo de las ENS

Temáticas de formación en LDE	Propuestas de temáticas de directivos de las ENS
-------------------------------	--

Capacidades individuales	<ul style="list-style-type: none"> • “La capacidad de liderazgo de un directivo es innata por ser una elección o vocación, las cuales se auto-reconocen o son reconocidas por otros, pero debe fortalecerse con un buen proceso de formación”. (Encuestado 5, comunicación personal, 8 de octubre de 2021). • “Si bien ser líder es una cualidad que se va tomando con el paso del tiempo, es necesario que en ese instante en que se comienza el servicio como directivo docente, se afiance: el conocimiento de sí mismo para poder liderar a los demás, herramientas para aprender a manejar el estrés que genera el cargo” (Encuestado 9, comunicación personal, 10 de octubre de 2021). • Dominio de herramientas para enfrentar los retos inciertos. • Inteligencia emocional: manejo de las emociones, autoconocimiento. • Relaciones interpersonales. • Aprender a tomar decisiones que sirvan a la colectividad, no a su propia persona.
Prácticas profesionales individuales	<ul style="list-style-type: none"> • “Se hace necesario cursos cortos con metas específicas enfocadas en generar y/o potenciar liderazgo en los directivos” (Encuestado 19, comunicación personal, 14 de octubre de 2021). • Liderazgo pedagógico y académico.+++ • Elaboración de documentos institucionales. • Construcción de documentos que sistematicen la experiencia institucional. • El directivo como sujeto político, sujeto de saber y sujeto de deseo y la incidencia en los equipos de trabajo. • Liderazgo en lo educativo, lo pedagógico, lo didáctico, su génesis. Tradiciones culturales de los conceptos. • Identificación de aspectos críticos en las instituciones educativas. • Manejo de personal, resolución de conflictos, administración educativa, innovación curricular. • Dominio en programas y aplicaciones tecnológicas que orienten mejores procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela, como fortalecer las orientaciones académicas al grupo de maestros. • Debe ser una formación académica-práctica.
Prácticas profesionales colegiadas	<ul style="list-style-type: none"> • Liderazgo colectivo, distribuido, orientación al trabajo en equipo.+++ • Toma oportuna de decisiones. • Comunicación asertiva. • Manejo de conflictos. • Cómo se delegan las funciones. • Más que liderazgo distribuido hacerlo en liderazgo transformador.
Prácticas profesionales territorializadas	<ul style="list-style-type: none"> • Cómo compaginar los límites normativos con las condiciones del contexto. • En liderazgo inclusivo. • La construcción de la política pública local y territorial. • Las relaciones de la escuela con las comunidades locales y científicas. • Participación en redes o colectivos. • Liderazgo participativo, social y administrativo. Liderazgo para contextos complejos e inciertos. • Liderazgo para el trabajo con la comunidad.

Formación sobre los roles y las funciones dados por la norma educativa	<ul style="list-style-type: none"> • “Un rector debe ser de carrera educativa, mas no como el MEN ha posibilitado que otros profesionales ingresen a liderar un área de carácter académico y educativo” (Encuestado 3, comunicación personal, 7 de octubre de 2021). • Tipos de dirección escolar: “Es necesario identificar los tipos de dirección, hacer un reconocimiento de las mismas y profundizar en una de ellas que le venga bien según su perfil” (Encuestado 5, comunicación personal, 8 de octubre de 2021). • Funciones y deberes de ser servidor público. • Finanzas y gestión de recursos. +++ • Presupuestos participativos. • Gerencia y administración educativa. +++ • Todo sobre las políticas públicas.
---	---

Nota. El signo + hace referencia a la cantidad de veces que se sugiere como propuesta temática.

De este modo, las necesidades de formación identificadas por los equipos directivos, desde la perspectiva de este estudio, se organizaron en cinco temáticas: capacidades profesionales, prácticas profesionales individuales, colegiadas y territorializadas, y roles y funciones establecidos por la norma educativa.

Por cuanto se parte de comprender a las instituciones educativas como escenarios cambiantes, entrelazados con el cambio del contexto, se asume que no sería coherente pensar o proyectar un liderazgo que pretenda mantener propuestas directivas, organizativas, pedagógicas y curriculares fijas, en tanto la realidad cotidiana de los actores centrales de la institución, los educandos, no lo es. Como bien lo plantea Bautista (2021), es momento de pasar del reconocimiento de un mundo de certezas a un mundo de incertidumbres y complejidad; lo cual, en términos operativos, significa que se deben diseñar estrategias de adaptación permanente: “la solución ya no está en algo tan simple como cambiar la metodología del aula. La clave está en un nuevo liderazgo VICA (*volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad*) que construya una cultura organizativa VICA” (p. 17).

Del hallazgo de tales carencias se derivó la necesidad de diseñar el Plan PELDE, una propuesta educativa en prácticas estratégicas de liderazgo directivo escolar que permita proyectar una acción direccional al reconocer que los escenarios de acción son, tal como lo plantea el teórico en referencia:

- *Volátiles*: entender que el mundo no es permanente ni fijo.
- *Inciertos*: es difícil predecir; no es posible preparar respuestas a preguntas que no se conocen.
- *Complejos*: asumir los escenarios de vida desde la multidimensionalidad.
- *Ambiguos*: las fronteras entre una decisión u otra son difusas; las realidades pueden ser juzgadas de diversas maneras.

Por su parte, de los resultados de la consulta sobre necesidades de formación, se infirió el reto de formar capacidades y habilidades profesionales individuales, sin las cuales las prácticas serían endeble.

El análisis holístico se desarrolló con base en la determinación de cuatro ámbitos de estudio: el liderazgo en la praxis, en perspectiva de resultados; el liderazgo escolar y el directivo como campos de conocimiento y, a la vez, de prácticas de mejora de las ENS; la comprensión de las prácticas estratégicas de liderazgo directivo sugeridas por la investigación; y la formulación, en sus lineamientos generales, de un plan de formación en prácticas estratégicas de liderazgo directivo escolar con visión compleja (PELDE).

Sobre el *liderazgo en la praxis, en perspectiva de resultados*, en el diálogo de saberes entre lo que piensan los actores, directivos de las ENS, y lo que proponen los referentes teóricos con los que se abordó la investigación, quedó planteado un modo de comprender las prácticas de liderazgo directivo, agrupándolas en conjuntos de prácticas individuales, colegiadas y territorializadas. A su vez, en tanto acción transversal del proceso investigativo, quedaron esbozadas preguntas, inquietudes y tensiones que pueden ser de utilidad para las ENS en la comprensión de su misión y estrategias de trabajo en el tema del liderazgo directivo, igual que para otros grupos de investigación que busquen ahondar sobre la materia, tanto en lo teórico como en sus posibilidades pragmáticas.

Sobre el *liderazgo escolar y directivo como campo de conocimiento y de prácticas para el mejoramiento en las ENS*, en las indagaciones realizadas se encontró que, en el contexto educativo colombiano, su presencia o reconocimiento no son muy significativos. Aún predomina la idea de que la labor del directivo docente es primordialmente administrativa, de ocupaciones gerenciales y financieras, así como de apoyo a las opciones de bienestar de los estudiantes; por ejemplo, en temas de comedores o de rutas escolares.

Sobre la *comprensión de las prácticas estratégicas de liderazgo directivo* sugeridas por la investigación, se hacen visibles tendencias de pensamiento sobre el liderazgo y sus prácticas, de importante significación para alcanzar un liderazgo pertinente con las realidades directivas de las ENS, en perspectiva de su propia transformación o mejora y de su proyección en la formación de directivos respecto a su desempeño en las instituciones educativas del sector rural.

Sobre los *hallazgos clave para el estudio de las prácticas estratégicas de liderazgo directivo escolar (PELDE)*, considerar el pensamiento complejo como paradigma de comprensión de los procesos de conocimiento fue fundamental: por una parte, en la superación de visiones reduccionistas o fragmentadas en la materia y, por otra, en el encuentro del camino metodológico y estratégico a través del cual se avanzó en el análisis de la realidad y en la concepción de propuestas en búsqueda de una solución a las problemáticas develadas.

El descubrimiento de los vacíos en las capacidades profesionales individuales fue piedra angular para adelantar la investigación y las propuestas derivadas: ausencia de herramientas personales para el control de las emociones; el poco o discutible conocimiento de sí mismos, de sus capacidades y habilidades para poder liderar a los equipos docentes; la imposibilidad de dominio del estrés; la falta de habilidades para atender crisis y problemáticas inmediatas, entre otras. En este punto, la investigadora, sujeto y parte del objeto de la investigación, en su doble condición de licenciada y psicóloga, tuvo una incidencia importante.

Con respecto al análisis de las prácticas profesionales de liderazgo, individuales, colegiadas o territorializadas, los directivos dejaron ver un número significativo de actividades que realizan a título individual. Las prácticas colegiadas, más bien idealizadas, no aparecen como ejercicio cotidiano, mientras que reconocen a las territorializadas como las de mayor importancia por su posible impacto en la disminución de brechas en el tema de la inclusión y la justicia social.

Otro de los hallazgos al respecto, consistió en identificar que la estrategia del liderazgo directivo escolar, más que un saber sobre un estilo particular de ejercerla, es un estar empoderado en capacidades y herramientas para actuar de manera asertiva en diversos escenarios (Leithwood, 2009). Los rectores reconocen la necesidad de un fuerte liderazgo pedagógico por parte suya, aunque en la realidad poco se ejerce. Sin embargo, afirman que se quiere fortalecer el trabajo académico, pedagógico, de innovación y didáctico para hacer eficiente el desempeño de las prácticas directivas.

Adicionalmente, los equipos directivos plantearon la necesidad de fortalecer las habilidades para realizar investigaciones, elaborar documentos institucionales, sistematizar procesos, elaborar informes y dominar las tecnologías de la información y la comunicación. Consideraron, a la vez, que la modalidad de formación debe ser práctica, fundamentalmente.

Un tercer resultado tuvo que ver con el valor dado a las prácticas profesionales colegiadas, las cuales fueron identificadas como ideales para el fortalecimiento de los equipos directivos, desde el deber ser; sin embargo, no aparecieron como prácticas que se ejecuten. Lamentablemente, este trabajo investigativo no alcanzó a evidenciar planes direccionados a atender el trabajo colegiado de los equipos directivos o la elaboración de planes formativos en prácticas colegiadas.

La solicitud de formación en el desarrollo de las habilidades propias del trabajo en equipo para la toma de decisiones concertadas y oportunas, es un hallazgo consecuente con lo defendido por la perspectiva teórica, cuando se resalta que las transformaciones y el

fortalecimiento institucional tienen como uno de los principales propósitos la construcción de horizontes compartidos (Leithwood, 2009).

Se subraya que los directivos de las ENS identificaron las prácticas profesionales territorializadas como las de mayor importancia, por lo cual cuestionan la dominancia de la visión centralista del sistema en la instauración de políticas y acciones estratégicas de trabajo escolar, varias de las cuales no pueden ser aplicadas por las particularidades de las realidades territoriales. En tal sentido, las acciones de los equipos directivos deben incluir la búsqueda de espacios institucionales para ser escuchados y tenidos en cuenta en la definición de la política educativa y en el aseguramiento de la autonomía institucional para poder responder con pertinencia a las realidades propias de sus territorios de actuación, de acuerdo con un PEI formulado y ajustado técnicamente.

De estos resultados se coligen las capacidades que deben identificar a un líder capaz de adelantar acciones que comprometan a toda la comunidad educativa en procesos de transformación institucional para lograr avanzar de manera importante en el mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones que direccionan, tal como se representan en la Figura 2.

Figura 2

Capacidades profesionales que deben desarrollar los directivos

4. El Plan Estratégico de Liderazgo Directivo Escolar (PELDE).

Para atender el planteamiento del problema de investigación y las debilidades halladas sobre el direccionamiento escolar, se propuso y adelantó el diseño de una propuesta de

formación de directivos de las ENS en prácticas estratégicas de liderazgo directivo escolar, denominado Plan Estratégico de Liderazgo Directivo Escolar (PELDE).

Desde el enfoque del pensamiento complejo y la planeación estratégica, este plan se orienta a fortalecer el desempeño de los directivos con herramientas conceptuales y estratégicas que les permitan el desarrollo de capacidades profesionales individuales y habilidades en prácticas directivas, fundamentalmente colegiadas y de ecoliderazgo.

El tipo de formación propuesto invita a los directivos de las instituciones a desarrollar una experiencia de aprendizaje mediante una estrategia vivencial con sus respectivas acciones, de modo que se dé un diálogo productivo y pertinente entre teoría y práctica, base fundamental para el cambio sostenible.

4.1 El contexto del plan PELDE

En los últimos años, se ha insistido en una mejor calidad educativa mediante la optimización del trabajo pedagógico de aula, en perspectiva de cualificar aún más la relación docente-conocimientos-recursos-tiempo-educandos; no obstante, por los discutibles resultados, se ha perdido confianza en este proceder ante los nuevos desafíos de calidad, pertinencia, motivación, articulación de los aprendizajes y permanencia de los educandos, entre otras cuestiones, tal como lo muestran las estadísticas de cobertura y los resultados de las pruebas de evaluación de competencias orientadas por el Estado.

Esta situación está invitando a poner el foco de atención en la integridad de la institución educativa como un todo, incluso en el modo de ejercer liderazgo directivo con sus respectivas prácticas. Tal como lo plantea Ramírez (2012), se requiere una redistribución de responsabilidades en torno a la calidad educativa: en el siglo XX, esta recaía de manera directa en cada docente de área, ahora debe recaer en la acción de la dirección institucional y en la eficiencia organizacional del sistema educativo.

El plan PELDE se ubica en este escenario, de allí que se proponga promover la resignificación del trabajo directivo desde el debate sobre el liderazgo en perspectiva del razonamiento complejo y del proceder estratégico, de modo que el equipo directivo de la institución, mediante nuevos modos de pensar, planificar y actuar, y haciendo uso de la autonomía que le confiere la ley, pueda adoptar o construir prácticas de liderazgo integradoras del quehacer educativo escolar y, así, posibilitar acciones de mejoramiento continuo.

4.2 Los desafíos del plan PELDE

¿Por qué, en Colombia, los resultados de las pruebas de evaluaciones nacionales e internacionales nos ubican en puestos intermedios en cuanto a calidad de la educación?

¿Puede obedecer a problemas paradigmáticos en el modo de orientar la educación?

Justamente, la investigación que sustenta este plan mostró que existe la necesidad de incluir en la agenda del mejoramiento la cuestión de un liderazgo directivo que promueva el cambio de perspectiva del trabajo escolar, tanto como intervenir el ámbito organizacional para generar condiciones íntegras de calidad educativa.

Los desafíos en la formación de directivos en servicio, como los aquí planteados, conllevan la necesidad de determinar el modo como se operacionaliza la teoría para producir el efecto deseado. El PELDE orienta la formación en prácticas de liderazgo, en el marco de un enfoque sistémico/complejo, que les permita a las instituciones romper barreras para asumir el cambio requerido por las circunstancias y demandas de la época.

El plan PELDE abre tres frentes de reflexión: el primero, sobre los referentes de comprensión de la dinámica integral y directiva; el segundo, sobre el pensamiento estratégico y sus herramientas de planificación; y el tercero, sobre las prácticas de liderazgo apropiadas para asumir un liderazgo pertinente y eficiente en cualquiera de los escenarios educativos institucionales que se configuran en un país como Colombia, con diversidad de culturas y realidades socioeconómicas.

En el frente de trabajo curricular se prevé la necesidad de tener en cuenta cuestiones como el paradigma de la complejidad, la planificación estratégica, el diseño de propuestas de manera colectiva, la flexibilidad de las organizaciones escolares, la investigación de lo organizacional y direccional, el papel de lo pedagógico en la configuración del todo, el marco normativo para el ejercicio de los roles directivos, la capacidad de diseñar e implementar estrategias de dirección, la capacidad de escucha y de concertación, el pensamiento planificador, el ejercicio del liderazgo, la capacidad de incorporar la incertidumbre en la planificación curricular y, por ende, la emergencia de planes de estudio y de liderazgos transformadores a través del rediseño e implementación del PEI.

Por este camino, puede esperarse que las ENS incorporen nuevas prácticas de liderazgo orientadas a crear las condiciones de posibilidad, direccionales y pedagógicas, para enriquecer su trabajo escolar y, con ello, avanzar de manera sostenible en el cumplimiento de su misión en tanto formadoras de docentes, potenciales líderes directivos. Asimismo, tienen la oportunidad de fortalecerse como comunidades de aprendizaje al ampliar el campo de conocimiento sobre el liderazgo escolar, asesorar planes de formación permanente a nivel territorial, convertir los ejes misionales en ejes estratégicos de calidad y comprender las prácticas del liderazgo directivo, como una opción de pedagogización de esta estrategia desde la perspectiva sistémica/compleja.

Se espera que este plan, como instrumento importante de formación, genere aprendizajes útiles para nuevas construcciones conceptuales y procedimentales e, igualmente, brinde oportunidades para seguir profundizando en los roles y las funciones de los directivos docentes, en tanto actores fundamentales de proactividad.

4.3 Objetivos del plan PELDE

El objetivo general del PELDE radica en fortalecer el liderazgo escolar de los directivos de las ENS de Colombia, mediante la puesta a disposición de herramientas conceptuales y estratégicas con sus respectivas acciones, como factor determinante de cambio institucional. En este sentido, los objetivos específicos se basan en reforzar en dichos equipos los siguientes aspectos:

- Pensamiento complejo, en tanto perspectiva epistemológica sistémica y holística, para los procesos de conocimiento de la realidad institucional y de proyección.
- Visión estratégica para proceder en el mejoramiento organizacional y directivo de la institución.
- Liderazgo como factor fundamental para su propio avance y, a la vez, en la formación de futuros docentes.
- Prácticas colegiadas con perspectiva ecosistémica, enriquecidas desde el ecoliderazgo.
- Lineamientos para la configuración de un plan de formación para la conformación de centros de LDE en perspectiva ecosistémica enriquecida con ecoliderazgo, extensible a los educandos del ciclo complementario, futuros docentes.

4.4 Estrategias del PELDE

- Apropiación de un enfoque pertinente para el ejercicio de prácticas en LDE.
 - Desarrollo de visión estratégica de los equipos directivos.
 - Fortalecimiento del LDE como factor de mejoramiento.
 - Empoderamiento de prácticas profesionales de liderazgo individuales, colegiadas y territorializadas.
 - Conformación de un plan de lineamientos de liderazgo escolar.
- Si bien el PELDE centró el interés productivo de la investigación en atención al

propósito central, se obtuvieron otros productos:

- La compilación de un “estado del arte” sobre el tema del liderazgo directivo escolar, útil para nuevas investigaciones.
- La compilación de la normatividad educativa colombiana, marco legal dentro del cual ejercer el liderazgo transformador.
- Planteamientos hipotéticos sobre el liderazgo directivo que pueden ser referentes en nuevas investigaciones sobre este campo de conocimiento.
- Reivindicación del método de investigación “introspectivo vivencial” como vía para que docentes o directivos escolares desarrollen trabajos investigativos en temas relacionados con sus desempeños.

Referencias

- Bautista, J. (2021). *Liderazgo VICA. Cómo liderar en un contexto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad*. Biblioteca de Innovación Educativa.
- Bolívar, A. (2000). El liderazgo compartido según Peter Senge. En A. Villa (Ed.), *El liderazgo y organizaciones que aprenden. III Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Educativos* (pp. 459-471). Universidad de Deusto.
<https://www.researchgate.net/publication/300170863>
- Bolívar, A. y Murillo, J. (2017). El efecto escuela: un reto de liderazgo para el aprendizaje y la equidad. En J. Weinstein y G. Muñoz (Eds.), *Liderazgo educativo en la escuela: once miradas* (pp. 71-112). Universidad Diego Portales, Centro de Desarrollo del Liderazgo Educativo.
https://www.academia.edu/38463938/liderazgo_directivo_en_la_escuela._once_miradas-para-fortalecer-el-liderazgo-escolar-practicas-directivas-2021-Pliegos.pdf
- Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación. (2009). Prácticas de liderazgo directivo y resultados de aprendizaje. Hacia conceptos capaces de guiar la investigación empírica. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 7(3), 19-33. <http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num3/art2.pdf>
- Fink, D. (2017). Hacia un liderazgo sostenible, más profundo, más prolongado, más amplio. En J. Weinstein (Ed.), *Liderazgo educativo en la escuela: nueve miradas* (pp. 205-226). <https://liderazgoeducativo.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2020/04/Liderazgo-Educativo-en-la-Escuela.-Nueve-miradas.pdf>
- Firestone, W. y Martínez, C. (2007). Districts, teacher leaders, and distributed leadership. Changing instructional practice. *Leadership and Policy in Schools*, 6, 3-35.
http://mspnetstatic.s3.amazonaws.com/Districts_and_Teacher_Leaders_July_06_Firestone_Martinez.pdf
- Gronn, P. (2002). Distributed leadership. En K. Leithwood y P. Hallinger (Eds.), *Springer International Handbooks of Education: vol. 8. Second International Handbook of Educational Leadership and Administration* (pp. 653-696). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-94-010-0375-9_23
- Gronn, P. (2003). *The new work of educational leaders: changing leadership practice in an era of school reform*. Sage. <https://doi.org/10.4135/9781446216347>
- Hopkins, D. (2008). *Hacia una buena escuela. Experiencias y lecciones*. Área de Educación Fundación Chile. <http://files.educacion-en-beta.webnode.cl/200000209-9b1409d08a/BUENA%E2%80%9494ESCUELA.pdf>

- Leithwood, K. (2009). *¿Cómo liderar nuestras escuelas? Aportes desde la investigación*. Área de Educación Fundación Chile.
- Leithwood, K. y Mascal, B. (2009). Efectos del liderazgo colectivo. En K. Leithwood (Ed.), *¿Cómo liderar nuestras escuelas? Aportes desde la investigación* (pp. 59-96). Área de Educación Fundación Chile.
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0038/File/libros/Libro_Liethwood.pdf
- Leithwood, K., Mascal, B., Strauss, T., Sacks, R., Memon, N. y Yashkina, A. (2009). Distribuir el liderazgo en aras de escuelas más inteligentes: eliminar el ego del sistema. En K. Leithwood (Ed.), *¿Cómo liderar nuestras escuelas? Aportes desde la investigación* (pp. 97-134). Área de Educación Fundación Chile.
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0038/File/libros/Libro_Liethwood.pdf
- Leithwood, K., Seashore-Louis, K., Anderson, S. y Wahlstrom, K. (2004). *How leadership influences student learning: a review of research for the Learning from Leadership Project*. The Wallace Foundation. <https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/How-Leadership-Influences-Student-Learning.pdf>
- Mesa de Liderazgo Escolar. (2021). *Acuerdo nacional para el fortalecimiento del liderazgo escolar y las prácticas directivas*.
<https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/2021-12/Acuerdo-Nacional-para-fortalecer-el-liderazgo-escolar-practicas-directivas-2021-Pliegos.pdf>
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2017). *Miradas sobre la educación en Iberoamérica. Desarrollo profesional y liderazgo de directores escolares en Iberoamérica*.
<https://www.oei.es/uploads/files/microsites/1/48/informe-miradas-2017.pdf>
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019). *Liderazgo Directivo. Dimensiones para el análisis de la normativa sobre los directores y directoras escolares en Iberoamérica*. <https://oei.int/oficinas/secretaria-general/publicaciones/liderazgo-directivo-dimensiones-para-el-analisis-de-la-normativa-sobre-los-directores-y-directoras-escolares-en-iberoamerica>
- Pearce, C. y Conger, J. (2003). *Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership*. Sage.
https://www.academia.edu/3252896/Shared_leadership_Reframing_the_hows_and_whys_of_leadership

- Ramírez, A. (2012). *Trabajo escolar inteligente y vivencial. Aprendizaje y formación más allá del aula*. Ecoe Ediciones.
- Ray, T., Clegg, S. R. y Gordon, R. D. (2004). A new look at dispersed leadership: power, knowledge and context. En J. Storey (Ed.), *Leadership in organizations: current issues and key trends* (pp. 319-336). Routledge. <http://oro.open.ac.uk/1445/>
- Shaked, H. y Schechter, C. (2017). Systems thinking among school middle leaders. *Educational Management Administration and Leadership*, 45(4), 699-718. <https://doi.org/10.1177/1741143215617949>
- Spillane, J. P., Camburn, E. M. y Pareja, A. S. (2007). Taking a distributed perspective to the school principal's workday. *Leadership and Policy in Schools*, 6, 103-125. <https://doi.org/10.1080/15700760601091200>
- Weinstein, J. y Muñoz, G. (Eds.). (2017). *Liderazgo educativo en la escuela: once miradas*. Universidad Diego Portales, Centro de Desarrollo del Liderazgo Educativo. https://www.academia.edu/38463938/liderazgo_directivo_en_la_escuela_once_miradas
[ashttps://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/2021-12/Acuerdo-Nacional](https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/maestrospublic/2021-12/Acuerdo-Nacional)